

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN TA'LIMDA O'QUVCHILARNING AXBOROTGA NISBATAN KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Djumanov Jahongir Abdivaliyevich
Guliston davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi
E-mail: jahongir-djumanov2024@gmail.com

Annotation. The authors of the article discuss the theoretical foundations of developing students' competence in relation to information communication technologies and methodological systems of developing the competence.

Key words: the information, communications, technology, information-communication technologies, educational process, the competence, exercise, tasks.

KIRISH. Ta'lim jarayonini axborotlashtirish masalasi XX asrning 90-yillaridan e'tiboran dolzarb masalalar sifatida tadqiq etib kelinmoqda. Shu davrdan boshlab ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo'yicha juda ko'plab ishlar amalga oshirildi. Barcha sohalarda bo'lgani kabi ta'lim muassasalari ham zamonaviy kompyuter sinflari bilan jihozlanib, o'quv predmetlaridan elektron o'quv resurslari yaratildi va ulardan ta'lim jarayonida foydalanib kelinmoqda. Hozirgi kunda ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ekologik sohalardagi o'zgarishlarga sababchi bo'lgan globallashuv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari alohida ahamiyatga ega. Globallashgan jamiyatda zamonaviy bilimlarga ega bo'lish, olingan bilimlarni tahlil qilish va amaliyotga qo'llash muhimdir.

METODLAR. Tadqiqotning maqsadi ta'lim oluvchilarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga nisbatan kompetentligini rivojlantirish asoslari, mazmun-mohiyati va metodik tizimini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotda ta'lim muassasalarida Tarbiya fanini o'qitish jarayonida ta'lim oluvchilarda axborotga nisbatan kompetentligini rivojlantirish asoslari, mazmun-mohiyati va metodik tizimini ishlab chiqish masalalari bayon etiladi. Tadqiqotda kuzatish, suhbat, ilmiy-metodik tahlil va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

NATIJARLAR. Ta'lim muassasalarida olingan bilim, ko'nikma va malakalarni kompetentsiyalarga aylantirish orqali ta'lim oluvchilar jamiyatning iqtisodiy salohiyatiga o'z hissalarini qo'shish bilan birga shaxsiy hayotlarida ham farovonlikka erishadilar. Jamiyatda yoshlar muvaffaqiyatli hayot kechirishlari, o'z o'rnini topishlari hamda ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarga integratsiyalashuvi uchun qanday kompetentsiyalarga ega bo'lishlari kerak degan savolga javob berish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Jamiyat taraqqiyoti davomida o'tkazilgan kuzatishlarga ko'ra axborotga nisbatan kompetentsiyani egallash birinchi masalalardan hisoblanadi. Shu sababli ta'lim muassasalarida Tarbiya fanini o'qitishga alohida ahamiyat berish, ta'lim standartlarni yangilash, o'quv dasturlarini takomillashtirishni taqozo etadi.

Kompetentsiya so'zi ko'zlangan natijalarga erishish uchun bilim, ko'nikma va malakalarni qo'llay olish qobiliyatini namoyish eta olishni bildiradi [1].

Ta'limiy kompetentsiyalar tayanch (umumiy) va maxsus (fanga oid)

kompetentsiyalarga bo‘linadi. Tayanch kompetentsiyalar kommunikativ kompetensiya, axborot bilan ishlash kompetensiyasi, shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasi, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi, umummadaniy kompetensiyalar, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasi kabilardan tashkil topadi [2].

Kommunikativ kompetensiyaning asosiy mazmuni jamiyatda o‘zaro muloqotga kirishish uchun ona tili va biror xorijiy tilni mukammal o‘zlashtirish hamda muloqotda samarali foydalana olish, o‘z fikrini og‘zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, mavzudan kelib chiqib savollarni mantiqan to‘g‘ri qo‘ya olish va javob berish, ijtimoiy moslashuvchanlik, o‘zaro muloqotda muomala madaniyatiga amal qilish, jamoaviy hamkorlikda ishlay olish, muloqotda suhbatdosh fikrini hurmat qilgan holda o‘z pozitsiyasini himoya qila bilish, uni ishontira bilish, turli ziddiyatli vaziyatlarda o‘z ehtiroslarini boshqarish, muammo va kelishmovchiliklarni hal etishda zarur bo‘lgan qarorlarni qabul qila olish kabilardan iborat.

Axborot bilan ishlash kompetensiyasi mavjud axborot manbalari internet materiallari, televizor, radio, audio-video yozuvlar, telefon, kompyuter, elektron pochta va boshqalardan foydalana olish, multimedia vositalardan zarur bo‘lgan axborotlarni izlab topa olish, saralash, qayta ishlash, uzatish, saqlash, xavfsizligini ta‘minlash va foydalanishda media-madaniyatga rioya qilish, ma‘lumotlar bazasini yarata olish, asosiylarini tanlay olish va ularni tahlil qila bilish, kundalik faoliyatda uchraydigan hujjatlar bilan ishlay olish masalan, tabriknomalar yoza olish, anketalarni to‘ldirish, mehmonxona ro‘yxatida o‘zi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni qayd eta olishi va boshqalarda o‘z aksini topadi [3].

Shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasi shaxs sifatida doimiy ravishda o‘z-o‘zini rivojlantirish, jismoniy, ma‘naviy, ruhiy va intellektual kamolotga intilish, hayot davomida o‘qib-o‘rganish, bilim, tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o‘z hatti-harakatini adekvat baholash, o‘zini nazorat qila bilish, halollik, to‘g‘rilik kabi sifatlarga ega bo‘lish, o‘qib-o‘rganganlari va hayot tajribasidan foydalangan holda kundalik turmushda uchraydigan muammolarni hal eta olish masalalaridan iborat bo‘ladi.

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilishi, unga rioya qilish ya‘ni xaridor, saylovchi, mijoz, ishlab chiqaruvchi sifatida faoliyat yurita olish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala, iqtisodiy, huquqiy madaniyatga ega bo‘lish, kasbiy mavqeining o‘shishiga intilish bilan jamiyat va oilasi manfaatlarini uchun xizmat qilish, yordamga muhtojlarga saxovatli bo‘lish kabilardan iborat.

Ummadaniy kompetensiyalar Vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e‘tiqodli bo‘lish, badiiy va san‘at asarlarini tushunish, ta‘sirlana olish, orasta kiyinish, yurish-turishda madaniy me‘yorlarga va sog‘lom turmush tarziga amal qilish, umumbashariy ahamiyatga ega bo‘lgan qadriyatlar, urf odatlar, marosimlar, milliy-madaniy an‘analar va boshqalarni bilish, unga hurmat bilan munosabatda bo‘lish, o‘zgalarga nisbatan

mehr-muruvvat, saxiylik, o'zgalarning dunyoqarashi, diniy e'tiqodi, milliy va etnik xususiyatlari, an'ana va marosimlarini hurmat qilish, xalqining tarixiy, ma'naviy va madaniy merosini avaylab asrash, jamiyatda o'rnatilgan odob-axloq qoidalariga rioya qilish kabilardan tashkil topadi.

Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetentsiyasi aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarini tuza olish, shaxsiy, ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlarda hisob-kitob bilan ish yuritish, kundalik faoliyatda turli formula, model, chizma, grafik va diagrammalarni o'qiy olish va foydalanish, inson mehnatini engillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan va qulay shart-sharoitga olib keladigan fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalana olish kabilardan iborat.

Maxsus kompetentsiyalar ya'ni fanga oid kompetentsiyalarning asosiy mazmuni informatika fani misolida quyidagilardan iborat bo'ladi: axborotlarni elektron vositalarda yig'ish kompetentsiyasi, axborotlarni elektron vositalar orqali qayta ishlash kompetentsiyasi, axborotlarni elektron vositalar orqali uzatish kompetentsiyasi, informatikaga oid bilimlarni amaliyotda qo'llash kompetentsiyasi kabilardan iboratdir.

Axborotga nisbatan kompetentlilik insonlar uchun muhim kompetentsiya hisoblanib, u kompyuter, telekommunikatsiya vositalari va Internet imkoniyatlaridan foydalangan holda turli muammo va masalalarni hal etishda namoyon bo'ladi.

Axborotga nisbatan kompetentlilik deganda, ta'lim oluvchilarning axborotlashgan jamiyatda o'z o'rnini munosib egallash va muvaffaqiyatli mehnat faoliyati bilan shug'ullanishlari uchun axborotga ega bo'lish, uni izlash, qayta ishlash, baholash, yaratish va uzatishni amalga oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalana olish qobiliyati va layoqati tushuniladi.

Ta'lim oluvchilarda axborotga nisbatan kompetentlilikni shakllantirish va rivojlantirish masalasi ta'lim muassasalarida Tarbiya faniga oid kompetentsiyalarni hamda foydalanuvchilik kompetentsiyalarni, ya'ni hamkorlik qilish, muloqotni amalga oshirish, bilimlarni mustaqil ravishda egallash va ularni axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda amaliyotda qo'llashni o'z ichiga oladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari Tarbiya ta'limi jarayonida axborot hosil qilish va uning ustida turli amallar bajarish bo'yicha kompetentsiyalar shakllantiriladi. Masalan: O'quvchining yashash joyi haqida ma'lumotlarni Internet foydalanuvchilariga taqdim etish uchun darslik va boshqa bosma adabiyotlardagi ma'lumotlarni skaner qurilmasi yordamida kompyuter xotirasiga o'tkazish va internet resurslari bazasiga joylashtirish talab etiladi. Bu jarayonda ma'lumotlarni kompyuter xotirasida saqlash, ma'lumotlarni elektron axborot resurs sifatida joylashtirish, ma'lumotning mazmuni yoki tayyorlangan dasturiy ta'minotdan foydalanishga bo'lgan kompetentsiyalar shakllantiriladi.

Axborotlarni elektron vositalar orqali qayta ishlash kompetentsiyasi orqali ta'lim oluvchilarda matnli axborotni tahrirlash, formatlash, grafik elementlarni yasash, jadvallar hosil qilish, formulalar kiritish, grafik axborotni tahrirlash, grafik

fayllarda matn kiritish va uni formatlash, grafik shakllarni o'zgartirish, ranglar bilan ishlash, animatsiya stsenariylarini yoza olish, fayllarni arxivlash layoqati shakllantiriladi. Xususan, Tarbiya darslarida Internetdan olingan axborotlardan foydalanib taqdimot materiallari yaratish uchun grafik muharrirlar, matn muharrirlari, jadval protsessorlari, multimedia dasturlari va taqdimot dasturlari, animatsiya tayyorlash, veb-tarmoqqa joylashtirish, axborot hajmini kichraytirish uchun qayta ishlash dasturlaridan foydalanish masalalari o'rganiladi.

Axborotlarni elektron vositalar orqali uzatish kompetentsiyasini shakllantirish natijasida ta'lim oluvchilarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali axborotlarni uzata olish, axborot xavsizligini ta'minlay olish, elektron pochta bilan ishlay olish, faksda axborot uzata olish, video konfrentsiya orqali axborot uzata olish, huquqiy va ahloqiy me'yorlarni bilish, mualliflik huquqlarini bilish, erkin foydalaniladigan dasturlar, tijorat dasturlari, dasturlar litsenziyalarini farqlash kabi layoqatni hosil qilish.

XULOSA. Axborotga nisbatan kompetentsiyalarning shakllantirilganligini aniqlashda savol-javob, izlash, qayta ishlash, didaktik materiallar asosida test topshiriqlari, jadvallar bilan ishlash, o'quvchilar faoliyatini tahlil qilib o'z-o'zini baholash usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati.2-jild.- T.: O'zbekiston milliy entsiklopediyasi, 2006. – 672 b.
1. 2. Xlobistova I.Yu., Tutolmin A.A. Ot informatsionnoy kompetentnosti k formirovaniyu informatsionnoy kulturi // Informatika i obrazovanie, 2006. №2.- S.109-111.
3. Tojiyev M. va boshq. Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari. - T.: 2001. - 148 b.